

Aspecte metodologice ale dansului Hostropăț ca parte indispensabilă a repertoriului formațiilor de dans din Republica Moldova

Svetlana TALPĂ,
Institutul Patrimoniului Cultural

Studiul abordează o largă paletă de interpretări ale dansul hostropăț din cadrul repertoriului formațiilor de dans din Republica Moldova. hostropăț – reprezintă un dans ceremonial ce însoțește diverse acte ritualice din cadrul nunții tradiționale, fiind o expresie a unui limbaj specific de comunicare care a determinat însăși estetica dansului, formele sale de expresie, normele stilistice ale repertoriului făcând parte din sistemul de valori al culturii populare. De asemenea sunt abordate unele aspecte de ritual și de divertisment ale dansului hostropăț, evidențiindu-se importanța practicii profesionale coregrafice și rolul formațiilor de dans din cadrul instituțiilor culturale a activității tradiționale artistice de amatori. Autoarea își focalizează atenția pe configurarea aparatului metodologic al cercetării repertoriului formațiilor de dans ca paradigmă a unei noi direcții stilistice și identități culturale pe tărâmul artei coregrafice contemporane – dansul hostropăț. Se constată că tendințele simplificării structurii ritologice a nunții, comprimării cadrului temporal și spațial de desfășurare, modernizarea concepției ceremoniale și a fluxului de dansuri noi, create de artiștii profesioniști sau adaptate din repertoriul dansurilor populare, neo tradiționale și naționale din regiune au marcat esențial structura repertoriului formațiilor tradiționale de dans din Republica Moldova. O contribuție fundamentală în studiul de cercetare a dansului folcloric o au muzicologii care au oferit o analiză amplă în cercetarea melodiei hostropăț din cadrul repertoriului nupțial. Dificultățile suplimentare se profilează în cazul denaturării autenticității pașilor de dans hostropăț ceea ce creează confuzii la inventarierea dansului respectiv.